

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

2-СОН
ФЕВРАЛЬ, 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Тахририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

УСМАНОВА Ш.Ф.

*Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Академияси
Криминалистик экспертизалар кафедраси
Тиббиёт фанлари номзоди, катта ўқитувчи*

НУРАЛИЕВ Д.А.

*Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Академияси
Криминалистик экспертизалар кафедраси
Тиббиёт фанлари номзоди, катта ўқитувчи*

ЯХШИБОЕВ Б.У.

*Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Академияси
Криминалистик экспертизалар кафедраси ўқитувчиси*

ШИФОБАХШ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТДА АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7666599>

АННОТАЦИЯ

Маколада стоматология амалиётида шифобахш ўсимликларнинг аҳамияти ҳақида батафсил ёзилган. Унда турли доривор ўсимликларнинг стоматологик касалликларда қўлланилиши, уларнинг таъсири келтирилган.

Калит сўзлар: стоматологик амалиёт, доривор ўсимликлар, стоматологик касалликлар, халқ табobati.

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о значении целебных растений в стоматологической практике. В ней представлены применение различных лекарственных растений при стоматологических заболеваниях и их действие.

Ключевые слова: стоматологическая практика, целебные травы, стоматологические заболевания, народная медицина.

ANOTATION

The article describes the importance of medicinal plants in dental practice. It presents the use of various medicinal plants for dental diseases and their effects.

Keywords: dental practice, medicinal herbs, dental diseases, folk medicine.

Ўзбекистон турли доривор моддаларнинг манбаи ҳисобланган шифобахш ўсимликларга ниҳоятда бой маскандир. Ўзбекистонда ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимликларнинг тўрт мингдан ортиқ тури мавжуд бўлиб, ҳозирда 500 дан ортиқ тури илмий таботатда ишлатилади [3].

Синтетик кимёнинг жадал ривожланиши ва аксарият дори-дармонларнинг кимёвий йўл билан тайёрланишига қарамасдан, доривор препаратларнинг 45 фоизи шифобахш ўсимликлардан тайёрланади. Ҳалқ таботатида турли касалликларга қарши табиат инъом этган гиёҳлардан фойдаланиш бизга қадимдан маълум. Зеро, ўсимлик дунёсини инсонлар томонидан ўрганилиб, қўлланилиши кўп асрлар давомида авлоддан авлодга ўтиб, такомиллашиб келган ва бу билимлар ҳозирда олимлар томонидан янада тўлдирилган ҳамда амалиётда жиддий ижобий муваффақиятлар билан асослаб берилди.

Ҳалқ таботатида ва илмий тиббиётда шифобахш ўсимликлардан ҳар хил касалликларни даволашда кенг фойдаланилади. Булардан кўплари маданийлаштирилган бўлиб, алоҳида ер майдонларида ёки плантацияларда экилиб, парвариш қилиб кўпайтирилмоқда [1]. Уларнинг кўпчилиги ёввойи ҳолда ўтлоқларда, ботқоқликларда, ўрмонларда, тоғ ёнбағирларида, қир-адирларда, жарларда, темир йўл ёқаларида, ариқ-дарё бўйларида, экинзор ва полизларда ўсади. Бу доривор ўт-ўланлар инсонларга худди “мана мени вақтида йиғиштириб териб ол ва тўғри фойдалан”-деб, ўз хизматини “тақдим” этаётгандек бўлади [3].

Ўсимликларнинг шифобахш хусусиятлари, уларнинг ўзига хос кимёвий таркиби, моддаларнинг тузилишига кўра (алколоидлар, глюкозидлар, сапонин, фермент, органик кислоталар, ошловчи моддалар, эфир мойлари ва ҳоказолар) ҳар хил, яъни қувватни оширувчи, оғриқсизлантирувчи, яллиғланишга қарши, антисептик, жароҳатнинг битишини тезлаштирувчи, қон тўхтатувчи, қон босимини мўътадилловчи ва турли бошқа таъсирларни намоён этади.

Бунда маълум бир қонуният кузатилади. Масалан, таркибида ошловчи моддалар сақлаган ўсимликлар, қоидага биноан, яллиғланишга қарши, қон тўхтатувчи, микробларга қарши, жароҳатнинг битишини тезлаштирувчи таъсир кўрсатса, таркибида эфир мойлари бўлган ўсимликлар балғам кўчирувчи, сийдик-ўт ҳайдовчи сифатида, таркибида аччиқ моддалари бор бўлган ўсимликлар эса оғиз бўшлиғидаги таъм сезувчи рецепторларга таъсир кўрсатиб, рефлектор равишда меъданинг ширасини кўпайтиради, иштаҳани очиб, овқат хазм қилишни яхшилайдди. Баъзилари аъзоларга танлаб таъсир қилади. Масалан, фақат юракка, нафас олиш марказига, асаб тизимига ва шу кабилар.

Синтез йўли билан олинган ҳар бир кимёвий доривор препаратларни узоқ мобайнида узлуксиз равишда қабул қилиш, инсон организмда турли нохуш ўзгаришларнинг, айниқса ҳозирги вақтда кенг тус олган аллергия касалликларнинг кўпайиб кетишига сабаб бўлмоқда. Ўсимликлар эса инсон организмга синтетик дори воситаларига қараганда, бутунлай бошқача (шифобахш ва рағбатлантирувчи) ижобий таъсир кўрсатади [3].

Стоматология амалиётида қўланиладиган шифобахш гиёҳларнинг беморларга кўпроқ маҳаллий самарали таъсир кўрсатиши туфайли, улар инсон учун мутлақо зарарсиздир. Шунинг учун, доривор ўсимликларга ва улардан олинадиган доривор моддаларга – фитопрепаратларга бўлган талаб ва эҳтиёж нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунёда кун сайин ортиб бормоқда.

Биобарин, шифобахш ўсимликлар дунёси ва ундан тайёрланган моддалар, уларнинг турли стоматологик касалликларда қўлланилиши ва таъсири, халқ табобатида қўлланиладиган бошқа воситалар ва муолажалардан фойдаланиш тўғрисидаги маълумотлар нисбатан кам. Зеро, стоматолог шифокорлар оғиз шиллиқ қавати ва бошқа стоматология касалликларини даволашда уларни нисбатан кам қўллайдилар.

Маълумки, стоматологик касалликларда доривор гиёҳлар ёрдамида қилинадиган муолажаларни уй шароитида беморнинг ўзи бемалол бажариб, касалликни олдини олиши ёки шифокор ҳузурига боргунига қадар касаллигинининг белгиларини анча енгиллаштириши мумкин.

Шифобахш ўсимликларнинг кенг тарқалганлиги ва улардан турли дори шакллари тайёрлашнинг осонлиги, айниқса, сифатли дори дармонлар танқис бўлган бугунги даврда муҳим аҳамият касб этади.

Шарқ табобатининг буюк донишманди, машҳур ҳаким Абу Али Ибн Сино ўзининг машҳур “Тиб қонунлари” китобининг 2-жилдида ўсимликларнинг арабча номларини ва уларнинг юз-жағ соҳасида, оғиз бўшлиғида учрайдиган касалликларни даволашда ишлатилиши ҳақида батафсил маълумот берган [4].

Ер юзиде минглаб турли ўсимликлар ўсади ва уларнинг кўпчилиги, ҳатто озуқа сифатида ишлатиладиганлари ҳам шифобахш ҳисобланади. Инсон табиат неъматларидан баҳраманд бўла бошлаган даврдаёқ, бебаҳо ҳусусиятга эга бўлган, осон топиладиган ва кўп учрайдиган шифобахш гиёҳлардан фойдаланган. Булардан кўпи бир неча минг йиллар илгари Ҳиндистон, Миср ва Хитойда маълум бўлиб, асрлар оша уларнинг қўлланишидаги тажрибалар, ҳайвонлар устида олиб борилган илмий-амалий тажрибалар ва бошқа маълумотлар тўпланиб, халқ табобатини шакллантирди.

Халқ табобати узоқ ва машаққатли йўллар билан шаклланди. Ўсимликларнинг шифобахшлиги тўғрисидаги билимлар инсонлар ёдидан чиққан, яна қайта тикланган, янги маълумотлар билан тўлдирилган ва авлодлардан авлодларга берилган. Шарқда халқ донишмандлари “ўсимлик йўқки, унинг шифобахш ҳусусияти бўлмасин, касаллик йўқки, уни шифобахш ўсимлик билан даволаб бўлмасин”- деб ҳисоблаганлар. Халқ табобатида мукамал бўлмаган, эскирган, содда ва шу билан бирга бебаҳо ва мутлақо илмий тиббиётга номаълум бўлганлари ҳали кўпдир. Пайғамбаримиз Муҳаммад Алайҳиссалом тиббий одобга оид ҳадисларида “Аллоҳ таоло ҳар бир дарднинг давосини ҳам яратиб қўйган” деб, таъкидлаган [4].

Кўп асрлардан бери тўпланиб келган халқ табобатидаги тажрибаларни ҳозирги тиббиёт текшириб, янада пухта ва чуқур ўрганиб, уни тўлдириб, янги янги қирраларини кашф этмоқда. Бизнинг бепоён ва серкуёш ўлкамизда ўсадиган жуда кўп ўсимликлар етарлича текширилмаган.

Биринчи марта қадим юнон шифокори Гиппократ томонидан шифобахш ўсимликлар тўғрисида асар ёзилган. Гиппократ касалликларни даволаш учун ўсимликларнинг ҳамма қисми фойдалидир, деб ёзади. У табобатда ишлатиладиган 20 дан ортиқ шифобахш ўсимликлар ҳақида маълумот берган. Гиппократдан кейин Рим шифокори Гален шифобахш ўсимликларнинг ҳамма қисми фойдалидир, деб ёзади. У ўз илмий тажрибаларида ва шу моддаларни қандай қилиб ажратиб олишни аниқлайди. У даволаш учун қайнатма, дамлама, ўсимлик шираси, кукуни ва пилюляларни (хабдориларни) ишлатади. Шарқда ўз даврининг машхур ҳакимлари бўлган Абу Абдуллоҳ Мухаммад ибн Мусо Ал Хоразмий, Абу Бакр Розий, Абу Райҳон Беруний, Мухаммад Ат-Термизий, Абу Мансур Бухорий, Абул Мансур Қамарий, Махмуд Қошғарий ва бошқалар Шарқда табобат илмининг ривожланишига катта хисса қўшган олимлардир [5].

Ҳозирда нафақат шифокорлар балки, беморлар ҳам хасталикларнинг келиб чиқиш сабабларини, унда вужудга келадиган ўзгаришларни билиш учун илмий табобатдаги манбаларга катта қизиқиш билан қарашмоқда ва касаллик сабабларини чуқур ўрганишга ҳаракат қилишмоқда.

Битта шифобахш ўсимликнинг дори моддасини амалиётда ишлатиш учун, у жуда кўп “чиғириклар” дан ўтиши керак. Унинг кимёвий таркибини, инсон организмига таъсири, заҳарлилиги даражаси, шифобахшлилик хусусияти, таъсир механизми ва бошқа турли ножўя ва ижобий таъсири ўрганиб чиқилади. Шундан сўнг, алоҳида шакллантирилган қўлланма асосида клиник синалади. Агар у ижобий бўлса, юқори турган мутасадди ташкилотлардан тасдиқланиб, қўллашга рухсат этилади.

Оғиз бўшлиғидаги аксарият патологик жараёнлар организм ички аъзо ва тизимларининг касалликлари, модда алмашинувининг бузилиши, организм иммун ҳолатининг ўзгариши ва асаб тизими билан боғлиқлиги ҳаммага маълум. Оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси касалликларини шартли равишда 2 катта гуруҳга бўлиш мумкин. 1 гуруҳ касалликлари, бу оғиз бўшлиғи шиллиқ пардасига патоген омилларнинг бевосита таъсир этиши натижасида келиб чиқади. 2 гуруҳ касалликлар эса организм ички аъзолари ва тизимларининг касалланганлиги белгиси сифатида оғиз бўшлиғида пайдо бўладиган касалликлардир [5].

Оғиз бўшлиғи турли хил шаклдаги микробларга жуда бой ва улар оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси касалликларининг ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Организмдаги барча ўзгаришлар, оғиз бўшлиғидаги ҳар хил микробларнинг миқдори, хусусиятларининг ўзгаришига сабабчидир. Оғиз бўшлиғидаги микробларнинг тури, сони, хусусияти истеъмол қилинадиган овқатнинг миқдори ва сифати, сўлакнинг миқдори ва таркибига, шахсий гигиенага амал қилишга, иқлим ҳолатига, организмдаги ички ва ташқи ўзгаришларга ниҳоятда кўп боғлиқдир [1]. Стоматологик касалликларга тўғри ташхис қўйиш ва уни даволаш учун беморларни ҳар томонлама комплекс ўрганиш ва чуқур текшириш катта аҳамиятга эга.

Стоматология амалиётида турли мева ва сабзавотлардан, айнан уларнинг барги, шарбати, илдизи, уруғидан кенг фойдаланилади. Хусусан, анор мевасининг шарбати С витамини етишмовчилиги туфайли келиб чиққан цинга, гингивит, пародонтит касаллигида милкларнинг қонаши ва оғриғини қолдириш учун фойдаланилади. Ибн Сино “Анорнинг уруғи асал билан бирга тиш оғриғида фойда қилади. Унинг уруғини майдалаб, асал билан бирга оғриққа сурилса, оғриқни босади, пўстининг қайнатмаси ва анор гулининг шираси милк қонашини тўхтатади, қимирлаган тишларни мустаҳкамлайди”, деб ёзиб қолдирган. Табиб анор ширасидан шимдириб, 7-10 кунлар давомида 40 минутдан бемор милкларига аппликациялар қўйган [2].

Ҳалқ табобатида алоэ баргининг ширасидан яллиғланишга қарши, бактерицид ва жароҳатларни битирувчи восита сифатида фойдаланилади. Ундан яраланган милкларни даволашда, оғиз яраларини тез тузатишда ишлатишган. Стоматология амалиётида алоэ баргидан тайёрланган сувли экстрактдан биоген стимулятор сифатида пародонтитни инъекция йўли билан даволанади. Шунингдек, сурункали афтозли стоматит, катарал ва ярали гингивитларда ҳам самарали натижа беради.

Стоматологик амалиётда антисептик, оғриқ қолдирувчи, яллиғланишга қарши таъсир этувчи модда сифатида арпабодиён (анис) ёрдамида катарал ва ярали стоматитларни, гингивит ва пародонтитларни муваффақиятли даволайдилар. Ҳамда анис мойига шимдирилган мойлардан милкларга аппликациялар қилинади.

Арча мевалари, аччиқ шувок (эрмон), баргизўт, чўзинчок беҳи, бозулбанг дамламаси ва қайнатмасидан оғиз шиллик қавати касалликларида оғизни чайиш учун антисептик сифатида ишлатилади. Бозулбангнинг шифобахш қисми гули ва баргидир. Унинг 10% ли тиндирмаси милклар қонаганда, кўп қон кетиши билан кечадиган жарроҳлик амалиётларида, тиш олингандан сўнги қон кетишларини тўхтатишда ишлатилади. Дорихоналарда баргизўтнинг шираси қуруқ экстракти - плантоглоцид ва майдаланган барги (дамлама учун) сотувга қўйилади.

Бодомнинг шифобахш қисми унинг мағзидир. Стоматологик амалиётда бодом мойидан антисептик ва яллиғланишга қарши восита сифатида стоматитларни даволашда ишлатилади. Бодом мойи дорихоналарда мавжуд. Бўймадарон милкларни мустаҳкамлайди, шиллик қаватдаги шишларни сўрилтиради. Унинг беҳи билан қайнатмаси қийин сўрилувчи шишларга фойда қилади. Шунингдек, бўймадарондан аллергия туфайли оғиз шиллик қаватидаги пайдо бўладиган тошмаларни кетказишда, тиш олингандан кейин қон кетишларини тўхтатишда, альвеолитларда ишлатилади. Бўймадароннинг суяк экстракти дорихоналарда сотилади.

Стоматологияда бодринг сувидан, пўсти ва уруғидан тайёрланган эмульсия юз-жағ соҳасидаги қонталашларни сўрилишида тавсия этилади. Газанданинг (газакўт, чаёнўт) шифобахш қисми баргидир. Амалиётда қон тўхтатувчи, жароҳатларни даволовчи, антисептик, тортишишга қарши, оғриқ қолдирувчи, қон тозаловчи модда сифатида фойдаланилади.

Унинг дамлама ва суюқ экстрактдан стоматитлар, гингивит, пародонтитларни даволашда ҳамда милклар қонаганда қон тўхтатиш учун ишлатилади [1]. Дорихоналарда тайёр газанда экстракти сотилади.

Стоматология амалиётида чаканда, қизил пойча, дармана шувок, доривор гулхайри, доривор зангвизорба, доривор лимонўт, доривор мармараклардан оғиз шиллиқ қавати касалликлари: стоматит, гингивит, пародонтит, хар хил ярачақалар, ёриқлар, эрозиялар, тошмалар ва шу каби жароҳатларда фойдаланилади. Далачойдан стоматологик амалиётда II ва III даражали куйишларда куйган жароҳатларни даволашда оғиздан нохуш ҳидларни кетказишда ишлатилади.

Стоматология амалиётида жийда унидан олинган лохпектин ва пшиатин препаратлари қўлланилади. Пшиатин – ошловчи ва коллоид моддалар концентрати бўлганлиги учун оғиз шиллиқ қаватида учрайдиган касалликларда, яллиғланишда, жароҳатларда ва куйганда суртма ёки аппликация сифатида ишлатилади [2].

Куйидаги доривор ўсимликлар оғиз бўшлиғидаги турли жароҳатларни битказишда кенг ишлатилади: иттиканак, илонсимон торон, игир, жўка, арғувон, каланхоэ, капалакгул, хушбўй карафс ва кийик панжа. Карафс дамламаси юз-жағ соҳасидаги йирингли яра ва жароҳатларни тез битиришда афзалдир.

Куйидаги доривор ўсимликлар тиш олингандан кейин қон тўхтатувчи модда сифатида катта фойда беради: кичик бўригул, кичик тиллабош, кўктикан, оддий тоғ маймунжони, мойчечак, момақаймоқ, қоқиўт, наврўзгул, оддий зирк, оддий сигирқуйрук, оддий тоғрайхон ва оддий тоғжабули.

Буюк табиб Ибн Синонинг ёзишича, нўхат ўти ва донининг қайнатмасидан сут тишининг оғриғида, милкларнинг шишида, кулоқ остидаги шишларда катта фойда келтиради [5].

Илмий тиббиёт ва стоматология амалиётида олча гулларидан дамланган чой, шохларидан тайёрланган қайнатмасидан ва баргларининг дамламасидан фойдаланилади, оғиз шиллиқ қавати, милклар яллиғланишида ва оғиз куйишида оғизни чайишда катта ёрдам беради. Олчанинг шифобахш қисми меваси, шохлари, барги, илдизлари, гулбандлари ва елиמידир. Унинг таркибида глюкоза, фруктоза, органик кислоталар, ошловчи моддалар, А, С, РР, Р, Е ва В гуруҳ витаминлар, микроэлементлар бор. Амалиётда олча кенг фойдаланилади. Олча мевасининг эти ва шираси стоматит, гингивит, жароҳатларни даволашда ҳамда оғизни чайишда самарали фойдаланилади [5].

Стоматология ва тиббиётнинг бошқа соҳаларидаги амалиётида саримсоқпиез қадимдан кенг фойдаланилади. Шифобахш қисми пиезбошчасидир. Ибн Сино ёзадики, “Саримсоқнинг таъсири юмшатувчи, сўрилтурувчи, чипқонларни ёрдирувчидир. Қайнатмаси билан оғизни чайиш, тиш оғриғида ва йирингли яраларда катта наф беради. Тозаланган саримсоқпиезни кўрга кўмиб ёки духовкада пиширилса, юз-жағдаги чипқонни (фурункул ёки карбункул) оғриғини қолдиради ва етилишини тезлаштиради”.

Стоматология амалиётида асалари маҳсулотларидан тайёрланадиган дорилар катта фойда кўрсатади, улар асалари елими, асал, асалари захари (апитоксин), асалари она сутидир. Асал асалариларнинг табиий маҳсулоти бўлиб, таркибида организм учун зарур бўлган 100 дан ортиқ моддалар бор. Асал витаминлар ва минераллар, органик кислоталар, оқсил, гормон, антибиотик, фитонцидлар ва биомоддаларнинг манбаи ҳисобланади. Стоматологик амалиётда асал таркибида фтор моддасининг борлиги туфайли кариеснинг олдини олишда, тишларни мустаҳкамлашда, оғиз бўшлиғини дезинфекция қилишда тавсия этилади. Тиш қаттиқ оғриганда, прополис оғрикни камайтиради. Умуман асал қадимдан халқ табобатида жуда кенг самарали ишлатилади [5].

Шуни ҳам айтиш жоизки, стоматологик амалиётда қўлланиладиган турли доривор йиғма чойлар уй шароитида тайёрлаш учун жуда қулайдир. Йиғма чойлар бир нечта ўсимликлардан иборат бўлиб, муайян касалликни даволаш мақсадида қўлланиладиган, бир нечта шифобахш доривор ўсимлик маҳсулотларининг аралашмасидир. Йиғма чойлар фармацевтик заводларда ва компанияларда тайёрланиб, қутича ёки халтачаларда қадоқланиб, дорихона ва фитобарлар орқали аҳолига сотилади. Уларнинг ёрликларига уй шароитида йиғмалардан тўғри фойдаланиш, қайнатма ва дамламаларни тайёрлаш, айнан қайси касалликларда қўллаш, қай усулда истеъмол қилиш тўғрисида тавсиялар ёзилади. Стоматитлар, гингивит, пародонтит, замбуруғли стоматитларда йиғма чойлар тавсия этилади [6]. Шунингдек, улардан оғиздаги нохуш ҳидларни кетказишда ҳам фойдаланилади.

Сўзимизнинг якунида шуни таъкидлаш лозимки, бугунги кимё асрида айнан доривор ўсимликлардан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бирон бир инсон йўқки, ўз ҳаёти давомида доривор ўсимликларнинг ижобий таъсирини сезмаган бўлса. Масалан, исирикни олайлик, унинг ҳидидан тортиб, қайнатмасигача кони фойдадир. Бугунги кунда доривор ўсимликлардан нафақат стоматологияда балки, соматик касалликларда ҳам кенг фойдаланиш, инсонларга нафақат жисмоний, балки иқтисодий томондан катта фойда келтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Блинков И.Л., Лявин В.Н. Растения и лекарства из них. М., Медицина. 2014.
2. Боровский Е.В., Власов И.П. Современная терапевтическая стоматология М., Медицина. 2012.
3. Мадраимов И.П., Қаландаров И.Э. Ибн Сино шифобахш ўсимликлар ҳақида. Тошкент. Машъал. 2016.
4. Ҳайдаров А.А., Ўлмасова И.А. Ўсимликлар ва инсон саломатлиги. Тошкент. Меҳнат 2019.
5. Хасанов К.Ш., Алиев А.Р. Замонавий табобат. Тошкент. Ибн Сино номли нашриёт. 2018.
6. Макасов А.Е., Еремина Л.В. Лекарственные растения в современной народной медицине. Саратов. Медицина. 2015